

МАДАНИЯТ ЧОТРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОИ

ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

Исакулова Нилуфар
Жаникуловна - педагогика
фанлари доктори, профессор

Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

Турсунметова Робия Абдулла
кизи - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

Abdujabbarova Musallam
Lapasovna – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТУОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК MASALALARI.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҢЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг кўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТУОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТУОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА

и.о. доцент Государственного института искусств и культуры Узбекистана

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6629324>

АННОТАЦИЯ

В этой статье отражены этнографические особенности материальной и нематериальной культуры каракалпакского народа, которые постоянно притягивают к себе внимание широкую мировую общественность.

Ключевые слова: этнографические особенности, каракалпакская культура, юрта, национальный музей, национальная одежда.

Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти доценти в.б.

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ МАДАНИЯТИНИНГ ЭТНОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада дунё эътиборидаги қорақалпоқ халқининг ранг-баранг моддий ва номоддий маданиятининг этнографик хусусиятлари акс эттирилган.

Калит сўзлар: этнографик хусусият, қорақалпоқ маданияти, ўтов, миллий музей, миллий кийимлар.

Bibiaysha KUDAYBERGENOVA

Associate Professor of State Institute Arts and Culture of Uzbekistan

ETHNOGRAPHIC FEATURES OF THE CULTURE OF THE KARAKALPAK PEOPLE

ANNOTATION

This article reflects the ethnographic features of the material and intangible culture of the Karakalpak people, who constantly attract the attention of the wide world community.

Key words: Ethnographic features, Karakalpak culture, yurt, national museum, national clothes.

В годы независимости восстанавливаются наши бесценные ценности, традиции и обычаи. Одновременно, проводится значительная работа по развитию народного творчества, которое считается нашим нематериальным культурным наследием.

Принятие постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 октября 2010 года № 222 "Об утверждении государственной программы по охране, сохранению, популяризации и использованию объектов нематериального культурного наследия на 2010-2020 годы" стало важным шагом в переходе на более высокий уровень фольклорно-этнографических ансамблей. В настоящие дни в нашей стране, действующие фольклорно-этнографические ансамбли передают народу искусство национального пения и забытые традиции.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 мая 2018 года № 371 об организации и проведении Международного Фестиваля народной музыки "Великий Шелковый путь" в целях широкого продвижения уникальных образцов культуры и искусства, их сохранения и развития, совершенствования чувства любви к искусству в сердце молодого поколения, для укрепления связей между государствами, дружбы между народами, творческое сотрудничество, в целях расширения сферы культурных и духовных связей на международном уровне, в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года № 486 "Об организации и проведении Международного фольклорного фестиваля "Светлые мелодии" широко продвигается народное творчество, являющееся жемчужиной национального певческого искусства, содержащее такие жанры как песни, танцы, музыка и выступления на сцене разных народов, их быт, традиции и обычаи, установлена цель творческого сотрудничества между создателями народного искусства, обогащения его обычаев и ценностей и духовного мира, дальнейшего развития узбекского и каракалпакского фольклорного искусств, каракалпакский народ открывает широкие возможности для углубленного изучения и продвижения научных исследований в этой области со всех сторон.

Речь Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева показывает, что нематериальному культурному наследию нашего народа уделяется большое внимание: "У нас есть великая история, которая стоит восхищения. У нас есть великие предки, которые стоят восхищения. У нас есть бесценные ресурсы, которыми стоит восхищаться. И я уверен, что у нас будет великое будущее, великая литература и искусство" [3].

Этнография каракалпаков отличается от других регионов Республики Узбекистан своей самобытностью, народным искусством.

В частности, тон музыки в фольклоре, и структура текста тесно связаны с традициями эпоса, которые придают особое очарование народному творчеству. В фольклоре каракалпаков есть три разных эпических персонажа. Это жырау, бахши и рассказчики. Они отличаются друг от друга поэтично-музыкальным репертуаром, стилем исполнения и музыкальными инструментами.

Среди эпических рассказчиков способ жырау считается древним. Она включает в себя героические эпосы ("Алпамыс", "Едиге", "Коблан" и другие). Бахши также распространено в народном искусстве каракалпаков. В этом стиле поются поэтический эпос, любовный эпос с лирическим характером. Классические писатели – Ажиниёз и Бердахи – также активно творили в этом стиле народного устного творчества и заняли глубокое место в сердце.

Узоры в национальной одежде, которые являются важной неотъемлемой частью народного творчества, символизируют характер животных. Поэтому, в то время у каждого племени было свое собственное священное животное и печать. Названия узоров и другие названия становятся доказательством этого – "воронья лапка", "бараньи рога", "копыто жеребёнка", "гусиная шея", "вороний ноготь" и другие.

Следует сказать, что узоры тесно связаны с разработанным изделием, их рассматривать отдельно нельзя. В коврах и вышивках (баскур, кур, палас, синяя рубашка, киймешек, жегда) четко отражена этническая специфика народа. Узоры на войлоке тоже очень интересны. Техника вышивки на них уникальна, метод "вдавливания" узора распространен. Особенно, особый интерес представляют волнистые узоры.

Некоторые узоры очень древние, они символизируют воду. Потому что караалпаки всегда жили на берегах морей и озер. Таким образом, можно наблюдать, что тема воды передавалась из поколения в поколение.

Можно увидеть прекрасные примеры зарождения народного творчества в традиционных поселениях караалпаков, даже на лугах. Украшенные узорами разных цветов, войлок служит покрывалом на траве. В доме с мастерством сшитые сюзане и украшенные различными материалами придают им еще больше привлекательности.

Достигнутая двадцать шесть лет назад независимость Караалпацкого народа, открыла дверь в новую эпоху для народного творчества. При старой системе было восстановлено забытое народное искусство, народное творчество поддерживалось государством. Творческие люди, общества народного творчества, таланты поощрялись духовно и материально, создавая для них все условия для покорения новых высот.

Исходя из этого, на национальном празднике Навруз, который в настоящее время проходят в столице Республики Узбекистан – Ташкент, выступления караалпацких фольклорных команд, артистов отличаются своей уникальностью и привлекательностью. Они древние и очень оригинальные.

Особенно, национальная одежда женщин вызывает большой интерес у людей. Очень впечатляют перчатки "без рукавов", головные уборы "кимешек" и "саукеле" и покрывала. Стиль рисунка более тесно связан с животным, растительным миром и хозяйственной деятельностью, а швы аккуратные, привлекательные на вид переливаются ярко-красным, коричневым, зелено-фисташковым, золотисто-желтым цветами.

Кроме этого, большое разнообразие крупных серебряных пуговиц с изображением пшеницы, с поясом в форме яйца овальной формы, разноцветные камни, украшенные листьями растений и цветов, нагрудные украшения "хайкел", украшенные бархатом, украшения в виде цепочек в форме полукольца "онгирманшак", серьги для носа "аребек" и другие предметы украшения вызывают восхищение. Ювелирные украшения, найденные в Чирик-Равоте, можно назвать прототипами караалпацкого узора.

Список литературы:

1. Абу Райхан Беруний. Памятники древних народов. –Ташкент: Фан, 1979.
2. Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов. – Ташкент: 1928.
3. Давлатова С.Т. Трансформация традиционной одежды узбеков Кашкадарьинского оазиса (кон. XIX - XX вв.). Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. – Ташкент, 2006.
4. История нового Караалпацкого народа. – Нукус: Караалпакистан, 2003.
5. Караалпакистан. – Ташкент: Маънавият, 2011.
6. Кошанов Б.А. История Караалпакистана. – Нукус, 2006.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.